

ÁREAS ESTROMÁTICAS DEL “YO”

Dos operaciones, tres capas espaciales y una capa temporal.

José Hernández y Antonio Muñoz Ballesta

Correo-e: antoniomunozballesta@gmail.com
Especial agradecimiento a Ana Barranco

Resumen. Desde la filosofía estromática de Antonio Muñoz Ballesta el estroma es reconocido como una realidad que no es ni objeto, ni sustancia, ni idea fenomenológica y que puede explicar qué sea el “yo” humano. A partir de las características del estroma se forman por combinatoria una serie de áreas que se van a enumerar aclarando primero algunas características del estroma y exponiendo una nomenclatura para poderlo analizar, algunas de ellas ya expuestas previamente por el autor

Palabras clave: autorretrato objetivo, filosofía estromática, diseño, neurociencia, psicología

Abstract. From the stromatic philosophy of Antonio Muñoz Ballesta the stroma is recognized as a reality that is neither an object nor a substance nor a phenomenological idea and that can explain what the human self is. From the characteristics of the stroma are formed by combinatorial a series of areas that are going to list clarifying first some characteristics of the stroma and exposing a nomenclature to be able to analyze it, some of them already exposed previously by the author

Key words: objective self-portrait, stromatic philosophy, design, neuroscience, psychology

1. Introducción

La filosofía estromática de A. Muñoz (1) derivada de la filosofía materialista ofrece posibilidades para expresar el presente de un modo más

ajustado a la realidad según el estado de desarrollo de las ciencias y tecnociencia existentes y sin caer en fundamentalismo científico ni reducciones inadmisibles para la symploké ontológica y gnoseológica.

Los agrupamientos materiales de partículas contempladas desde la realidad humana, se muestran ante nosotros diferenciadas del medio en el estroma.

El ejemplo más comprensible para explicar un estroma es nuestro propio "yo". Aplicando las características básicas del estroma resurgen por combinatoria una serie de áreas o zonas estromáticas. Si un estroma se estableciera lógicamente con una serie de variables estromáticas entonces el "yo" en cuanto diferenciado ontológicamente del mundo y el estroma ontológico general se podría exponer de un modo diferente.

Se presenta así una combinatoria básica de los componentes estromáticos y sus operaciones. Esta combinatoria se ha presentado en el poster (2) y ahora se presenta comentada en modo artículo

2. Definición y elementos

Estas definiciones se entienden aplicadas al estroma cuerpo humano o "yo" estromático. Hay que entender que la lógica de la interpretación aplicada a casos prácticos de los elementos agrupados está por desarrollar.

Los tres grados estromáticos de la realidad humana son el E1 (estroma físico), el E2 (estroma psíquico) y el E3 (estroma lógico).

Los tres espacios estromáticos son el dintorno E_i (el interior del estroma), el contorno E_c (el contorno del estroma) y entorno E_e (el exterior del estroma). Cada espacio estromático puede albergar numerosas capas. Nosotros vamos a considerar sólo tres capas espaciales: lo propio ($E!$), lo cercano (E_+) y lo lejano (E_-)

El tiempo, el otro componedor del estroma también puede albergar numerosas capas todas definidas desde el presente. Vamos a considerar solamente una única capa temporal, el pasado (E_p), el presente ($E_.$) y el futuro (E_f)

Y por último las operaciones que en la estromática ontológica tienen un papel trascendental. El estroma, por otra parte es evolutivo y se deriva continuamente de uno a otro y esas acciones e interacciones con el medio lo transforman y a la vez transforman el medio. Cada operación necesita todos los elementos anteriores para poder realizarse y configurará un área estromática y una zona operativa posteriormente (sin definir todavía). El nivel de complejidad aumenta a medida que incluimos más capas y más operaciones. Por este motivo vamos a usar solamente las transformaciones entre dos grados y también hemos reducido también las capas temporales y espaciales.

Los grados son dependientes e indivisibles, aunque podamos hacer referencia a uno de ellos por separado en cuanto diferenciado ontológicamente del mundo y el Estroma ontológico general

“Cuando en el estroma domina (el grado) 1 tenemos E1, cuando domina 2 tenemos E2 y cuando 3 tenemos E3, pero siempre se dan a la vez E 123”
(A. Muñoz p.117)

Los espacios también son dependientes e indivisibles. Aunque se nombre el contorno Ec, por ejemplo, este no tiene sentido sin su dintorno Ei y su entorno Ee. También los espacios del estroma “Eice” se dan a la vez y en sus diferentes capas “E!_-”

Con el tiempo del estroma ocurre igualmente, aunque podamos considerar numerosas capas en el pasado y el futuro, todas las capas temporales son dependientes del presente “E.”, de este modo, cuando nombramos una capa de tiempo o una capa de espacial o un grado estromático nos estamos refiriendo al conjunto del estroma, afectando a la totalidad lógica

Veamos un ejemplo. La operación E12 transforma algo físico en algo psíquico. Un ejemplo de esta operación sería la acción de comprender o de aprender, algo que se nos presenta real lo asimilamos como concepto, pero no de un modo abstracto, sino que debe usar un espacio estromático como por ejemplo el contorno Ec para tocar con las manos, una capa temporal por ejemplo el presente (E.) y una capa espacial por ejemplo la cercana (E_), quedando entonces definida una área, el área .c_12.

Esta área estromática autodefine un espacio o zona operativa, un espacio donde se suele actuar. En este caso los contornos de espacio cercano están manipulando el entorno cercano (transformando los inputs físicos en psíquicos). Quedando .c_12 = Las personas de mi entorno cercano analizan y aprenden de su entorno propio. Resurgen entonces la zona operativa “lo que comprenden ahora los demás”

De esta mezcla de atributos básicos del estroma surge la tabla de áreas estromáticas, presentándose solo con el orden de la combinatoria, no en un orden funcional. Quedando para otro artículo o ensayo los ejemplos y las definiciones textuales de los zonas operativas, así como el orden

Las zonas están numeradas desde el 1 al 81 con signos - y + para pasado y futuro y se repiten en los tres tiempos.

Algunas áreas estromáticas tienen operaciones del mismo grado. Por ejemplo Pi!11 una zona del pasado interno propio que operó de físico a físico. Una operación de físico a físico se puede entender como un estroma físico que evoluciona sin intervención lógica humana por interacciones con otros estromas en este caso del dintorno, por ejemplo la digestión

3 Áreas estromáticas

PASADO

- 1 Pi!11 Interno propio pasado que operó físico
- 2 Pi!22 Interno propio pasado que operó psíquico
- 3 Pi!33 Interno propio pasado que operó lógico
- 4 Pi_11 Interno cercano pasado que operó físico
- 5 Pi_22 Interno cercano pasado que operó psíquico
- 6 Pi_33 Interno cercano pasado que operó lógico
- 7 Pi-11 Interno lejano pasado que operó físico
- 8 Pi-22 Interno lejano pasado que operó psíquico
- 9 Pi-33 Interno lejano pasado que operó lógico
- 10 Pc!11 Contorno propio pasado que operó físico
- 11 Pc!22 Contorno propio pasado que operó psíquico
- 12 Pc!33 Contorno propio pasado que operó lógico
- 13 Pc_11 Contorno cercano pasado que operó físico
- 14 Pc_22 Contorno cercano pasado que operó psíquico
- 15 Pc_33 Contorno cercano pasado que operó lógico
- 16 Pc-11 Contorno lejano pasado que operó físico
- 17 Pc-22 Contorno lejano pasado que operó psíquico
- 18 Pc-33 Contorno lejano pasado que operó lógico
- 19 Pe!11 Entorno propio pasado que operó físico
- 20 Pe!22 Entorno propio pasado que operó psíquico
- 21 Pe!33 Entorno propio pasado que operó lógico
- 22 Pe_11 Entorno cercano pasado que operó físico
- 23 Pe_22 Entorno cercano pasado que operó psíquico
- 24 Pe_33 Entorno cercano pasado que operó lógico
- 25 Pe-11 Entorno lejano pasado que operó físico
- 26 Pe-22 Entorno lejano pasado que operó psíquico
- 27 Pe-33 Entorno lejano pasado que operó lógico
- 28 Pi!12 Interno propio pasado que operó de físico a psíquico
- 29 Pi!13 Interno propio pasado que operó de físico a lógico
- 30 Pi!21 Interno propio pasado que operó de psíquico a físico

- 31 Pi!23 Interno propio pasado que operó de psíquico a lógico
- 32 Pi!31 Interno propio pasado que operó de lógico a físico
- 33 Pi!32 Interno propio pasado que operó de lógico a psíquico
- 34 Pi_12 Interno cercano pasado que operó de físico a psíquico
- 35 Pi_13 Interno cercano pasado que operó de físico a lógico
- 36 Pi_21 Interno cercano pasado que operó de psíquico a físico
- 37 Pi_23 Interno cercano pasado que operó de psíquico a lógico
- 38 Pi_31 Interno cercano pasado que operó de lógico a físico
- 39 Pi_32 Interno cercano pasado que operó de lógico a psíquico
- 40 Pi-12 Interno lejano pasado que operó de físico a psíquico
- 41 Pi-13 Interno lejano pasado que operó de físico a lógico
- 42 Pi-21 Interno lejano pasado que operó de psíquico a físico
- 43 Pi-23 Interno lejano pasado que operó de psíquico a lógico
- 44 Pi-31 Interno lejano pasado que operó de lógico a físico
- 45 Pi-32 Interno lejano pasado que operó de lógico a psíquico
- 46 Pc!12 Contorno propio pasado que operó de físico a psíquico
- 47 Pc!13 Contorno propio pasado que operó de físico a lógico
- 48 Pc!21 Contorno propio pasado que operó de psíquico a físico
- 49 Pc!23 Contorno propio pasado que operó de psíquico a lógico
- 50 Pc!31 Contorno propio pasado que operó de lógico a físico
- 51 Pc!32 Contorno propio pasado que operó de lógico a psíquico
- 52 Pc_12 Contorno cercano pasado que operó de físico a psíquico
- 53 Pc_13 Contorno cercano pasado que operó de físico a lógico
- 54 Pc_21 Contorno cercano pasado que operó de psíquico a físico
- 55 Pc_23 Contorno cercano pasado que operó de psíquico a lógico
- 56 Pc_31 Contorno cercano pasado que operó de lógico a físico
- 57 Pc_32 Contorno cercano pasado que operó de lógico a psíquico
- 58 Pc-12 Contorno lejano pasado que operó de físico a psíquico
- 59 Pc-13 Contorno lejano pasado que operó de físico a lógico
- 60 Pc-21 Contorno lejano pasado que operó de psíquico a físico
- 61 Pc-23 Contorno lejano pasado que operó de psíquico a lógico
- 62 Pc-31 Contorno lejano pasado que operó de lógico a físico

- 63 Pc-32 Contorno lejano pasado que operó de lógico a psíquico
- 64 Pe!12 Entorno propio pasado que operó de físico a psíquico
- 65 Pe!13 Entorno propio pasado que operó de físico a lógico
- 66 Pe!21 Entorno propio pasado que operó de psíquico a físico
- 67 Pe!23 Entorno propio pasado que operó de psíquico a lógico
- 68 Pe!31 Entorno propio pasado que operó de lógico a físico
- 69 Pe!32 Entorno propio pasado que operó de lógico a psíquico
- 70 Pe_12 Entorno cercano pasado que operó de físico a psíquico
- 71 Pe_13 Entorno cercano pasado que operó de físico a lógico
- 72 Pe_21 Entorno cercano pasado que operó de psíquico a físico
- 73 Pe_23 Entorno cercano pasado que operó de psíquico a lógico
- 74 Pe_31 Entorno cercano pasado que operó de lógico a físico
- 75 Pe_32 Entorno cercano pasado que operó de lógico a psíquico
- 76 Pe-12 Entorno lejano pasado que operó de físico a psíquico
- 77 Pe-13 Entorno lejano pasado que operó de físico a lógico
- 78 Pe-21 Entorno lejano pasado que operó de psíquico a físico
- 79 Pe-23 Entorno lejano pasado que operó de psíquico a lógico
- 80 Pe-31 Entorno lejano pasado que operó de lógico a físico
- 81 Pe-32 Entorno lejano pasado que operó de lógico a psíquico

PRESENTE

- 1 .i!11 Interno propio presente que opera físico
- 2 .i!22 Interno propio presente que opera psíquico
- 3 .i!33 Interno propio presente que opera lógico
- 4 .i_11 Interno cercano presente que opera físico
- 5 .i_22 Interno cercano presente que opera psíquico
- 6 .i_33 Interno cercano presente que opera lógico
- 7 .i-11 Interno lejano presente que opera físico
- 8 .i-22 Interno lejano presente que opera psíquico
- 9 .i-33 Interno lejano presente que opera lógico
- 10 .c!11 Contorno propio presente que opera físico
- 11 .c!22 Contorno propio presente que opera psíquico

- 12 .c!33 Contorno propio presente que opera lógico
- 13 .c_11 Contorno cercano presente que opera físico
- 14 .c_22 Contorno cercano presente que opera psíquico
- 15 .c_33 Contorno cercano presente que opera lógico
- 16 .c-11 Contorno lejano presente que opera físico
- 17 .c-22 Contorno lejano presente que opera psíquico
- 18 .c-33 Contorno lejano presente que opera lógico
- 19 .e!11 Entorno propio presente que opera físico
- 20 .e!22 Entorno propio presente que opera psíquico
- 21 .e!33 Entorno propio presente que opera lógico
- 22 .e_11 Entorno cercano presente que opera físico
- 23 .e_22 Entorno cercano presente que opera psíquico
- 24 .e_33 Entorno cercano presente que opera lógico
- 25 .e-11 Entorno lejano presente que opera físico
- 26 .e-22 Entorno lejano presente que opera psíquico
- 27 .e-33 Entorno lejano presente que opera lógico
- 28 .i!12 Interno propio presente que opera de físico a psíquico
- 29 .i!13 Interno propio presente que opera de físico a lógico
- 30 .i!21 Interno propio presente que opera de psíquico a físico
- 31 .i!23 Interno propio presente que opera de psíquico a lógico
- 32 .i!31 Interno propio presente que opera de lógico a físico
- 33 .i!32 Interno propio presente que opera de lógico a psíquico
- 34 .i_12 Interno cercano presente que opera de físico a psíquico
- 35 .i_13 Interno cercano presente que opera de físico a lógico
- 36 .i_21 Interno cercano presente que opera de psíquico a físico
- 37 .i_23 Interno cercano presente que opera de psíquico a lógico
- 38 .i_31 Interno cercano presente que opera de lógico a físico
- 39 .i_32 Interno cercano presente que opera de lógico a psíquico
- 40 .i-12 Interno lejano presente que opera de físico a psíquico
- 41 .i-13 Interno lejano presente que opera de físico a lógico
- 42 .i-21 Interno lejano presente que opera de psíquico a físico
- 43 .i-23 Interno lejano presente que opera de psíquico a lógico

- 44 .i-31 Interno lejano presente que opera de lógico a físico
- 45 .i-32 Interno lejano presente que opera de lógico a psíquico
- 46 .c!12 Contorno propio presente que opera de físico a psíquico
- 47 .c!13 Contorno propio presente que opera de físico a lógico
- 48 .c!21 Contorno propio presente que opera de psíquico a físico
- 49 .c!23 Contorno propio presente que opera de psíquico a lógico
- 50 .c!31 Contorno propio presente que opera de lógico a físico
- 51 .c!32 Contorno propio presente que opera de lógico a psíquico
- 52 .c_12 Contorno cercano presente que opera de físico a psíquico
- 53 .c_13 Contorno cercano presente que opera de físico a lógico
- 54 .c_21 Contorno cercano presente que opera de psíquico a físico
- 55 .c_23 Contorno cercano presente que opera de psíquico a lógico
- 56 .c_31 Contorno cercano presente que opera de lógico a físico
- 57 .c_32 Contorno cercano presente que opera de lógico a psíquico
- 58 .c-12 Contorno lejano presente que opera de físico a psíquico
- 59 .c-13 Contorno lejano presente que opera de físico a lógico
- 60 .c-21 Contorno lejano presente que opera de psíquico a físico
- 61 .c-23 Contorno lejano presente que opera de psíquico a lógico
- 62 .c-31 Contorno lejano presente que opera de lógico a físico
- 63 .c-32 Contorno lejano presente que opera de lógico a psíquico
- 64 .e!12 Entorno propio presente que opera de físico a psíquico
- 65 .e!13 Entorno propio presente que opera de físico a lógico
- 66 .e!21 Entorno propio presente que opera de psíquico a físico
- 67 .e!23 Entorno propio presente que opera de psíquico a lógico
- 68 .e!31 Entorno propio presente que opera de lógico a físico
- 69 .e!32 Entorno propio presente que opera de lógico a psíquico
- 70 .e_12 Entorno cercano presente que opera de físico a psíquico
- 71 .e_13 Entorno cercano presente que opera de físico a lógico
- 72 .e_21 Entorno cercano presente que opera de psíquico a físico
- 73 .e_23 Entorno cercano presente que opera de psíquico a lógico
- 74 .e_31 Entorno cercano presente que opera de lógico a físico
- 75 .e_32 Entorno cercano presente que opera de lógico a psíquico

- 76 .e-12 Entorno lejano presente que opera de físico a psíquico
- 77 .e-13 Entorno lejano presente que opera de físico a lógico
- 78 .e-21 Entorno lejano presente que opera de psíquico a físico
- 79 .e-23 Entorno lejano presente que opera de psíquico a lógico
- 80 .e-31 Entorno lejano presente que opera de lógico a físico
- 81 .e-32 Entorno lejano presente que opera de lógico a psíquico

FUTURO

- +1 Fi!11 Interno propio futuro que operará físico
- +2 Fi!22 Interno propio futuro que operará psíquico
- +3 Fi!33 Interno propio futuro que operará lógico
- +4 Fi_11 Interno cercano futuro que operará físico
- +5 Fi_22 Interno cercano futuro que operará psíquico
- +6 Fi_33 Interno cercano futuro que operará lógico
- +7 Fi-11 Interno lejano futuro que operará físico
- +8 Fi-22 Interno lejano futuro que operará psíquico
- +9 Fi-33 Interno lejano futuro que operará lógico
- +10 Fc!11 Contorno propio futuro que operará físico
- +11 Fc!22 Contorno propio futuro que operará psíquico
- +12 Fc!33 Contorno propio futuro que operará lógico
- +13 Fc_11 Contorno cercano futuro que operará físico
- +14 Fc_22 Contorno cercano futuro que operará psíquico
- +15 Fc_33 Contorno cercano futuro que operará lógico
- +16 Fc-11 Contorno lejano futuro que operará físico
- +17 Fc-22 Contorno lejano futuro que operará psíquico
- +18 Fc-33 Contorno lejano futuro que operará lógico
- +19 Fe!11 Entorno propio futuro que operará físico
- +20 Fe!22 Entorno propio futuro que operará psíquico
- +21 Fe!33 Entorno propio futuro que operará lógico
- +22 Fe_11 Entorno cercano futuro que operará físico
- +23 Fe_22 Entorno cercano futuro que operará psíquico
- +24 Fe_33 Entorno cercano futuro que operará lógico
- +25 Fe-11 Entorno lejano futuro que operará físico

- +26 Fe-22 Entorno lejano futuro que operará psíquico
- +27 Fe-33 Entorno lejano futuro que operará lógico
- +28 Fi!12 Interno propio futuro que operará de físico a psíquico
- +29 Fi!13 Interno propio futuro que operará de físico a lógico
- +30 Fi!21 Interno propio futuro que operará de psíquico a físico
- +31 Fi!23 Interno propio futuro que operará de psíquico a lógico
- +32 Fi!31 Interno propio futuro que operará de lógico a físico
- +33 Fi!32 Interno propio futuro que operará de lógico a psíquico
- +34 Fi_12 Interno cercano futuro que operará de físico a psíquico
- +35 Fi_13 Interno cercano futuro que operará de físico a lógico
- +36 Fi_21 Interno cercano futuro que operará de psíquico a físico
- +37 Fi_23 Interno cercano futuro que operará de psíquico a lógico
- +38 Fi_31 Interno cercano futuro que operará de lógico a físico
- +39 Fi_32 Interno cercano futuro que operará de lógico a psíquico
- +40 Fi-12 Interno lejano futuro que operará de físico a psíquico
- +41 Fi-13 Interno lejano futuro que operará de físico a lógico
- +42 Fi-21 Interno lejano futuro que operará de psíquico a físico
- +43 Fi-23 Interno lejano futuro que operará de psíquico a lógico
- +44 Fi-31 Interno lejano futuro que operará de lógico a físico
- +45 Fi-32 Interno lejano futuro que operará de lógico a psíquico
- +46 Fc!12 Contorno propio futuro que operará de físico a psíquico
- +47 Fc!13 Contorno propio futuro que operará de físico a lógico
- +48 Fc!21 Contorno propio futuro que operará de psíquico a físico
- +49 Fc!23 Contorno propio futuro que operará de psíquico a lógico
- +50 Fc!31 Contorno propio futuro que operará de lógico a físico
- +51 Fc!32 Contorno propio futuro que operará de lógico a psíquico
- +52 Fc_12 Contorno cercano futuro que operará de físico a psíquico
- +53 Fc_13 Contorno cercano futuro que operará de físico a lógico
- +54 Fc_21 Contorno cercano futuro que operará de psíquico a físico
- +55 Fc_23 Contorno cercano futuro que operará de psíquico a lógico
- +56 Fc_31 Contorno cercano futuro que operará de lógico a físico
- +57 Fc_32 Contorno cercano futuro que operará de lógico a psíquico

- +58 Fc-12 Contorno lejano futuro que operará de físico a psíquico
- +59 Fc-13 Contorno lejano futuro que operará de físico a lógico
- +60 Fc-21 Contorno lejano futuro que operará de psíquico a físico
- +61 Fc-23 Contorno lejano futuro que operará de psíquico a lógico
- +62 Fc-31 Contorno lejano futuro que operará de lógico a físico
- +63 Fc-32 Contorno lejano futuro que operará de lógico a psíquico
- +64 Fe!12 Entorno propio futuro que operará de físico a psíquico
- +65 Fe!13 Entorno propio futuro que operará de físico a lógico
- +66 Fe!21 Entorno propio futuro que operará de psíquico a físico
- +67 Fe!23 Entorno propio futuro que operará de psíquico a lógico
- +68 Fe!31 Entorno propio futuro que operará de lógico a físico
- +69 Fe!32 Entorno propio futuro que operará de lógico a psíquico
- +70 Fe_12 Entorno cercano futuro que operará de físico a psíquico
- +71 Fe_13 Entorno cercano futuro que operará de físico a lógico
- +72 Fe_21 Entorno cercano futuro que operará de psíquico a físico
- +73 Fe_23 Entorno cercano futuro que operará de psíquico a lógico
- +74 Fe_31 Entorno cercano futuro que operará de lógico a físico
- +75 Fe_32 Entorno cercano futuro que operará de lógico a psíquico
- +76 Fe-12 Entorno lejano futuro que operará de físico a psíquico
- +77 Fe-13 Entorno lejano futuro que operará de físico a lógico
- +78 Fe-21 Entorno lejano futuro que operará de psíquico a físico
- +79 Fe-23 Entorno lejano futuro que operará de psíquico a lógico
- +80 Fe-31 Entorno lejano futuro que operará de lógico a físico
- +81 Fe-32 Entorno lejano futuro que operará de lógico a psíquico

Referencias

- (1) Muñoz Ballesta, Antonio, (2019) *¿Cómo estudiar literatura desde la ciencia y filosofía?*. Editorial Academia del hispanismo, Artículo P. 133-142 *Estromática gnoseológica de la literatura y demás artes*.

(2) José Hernández. (2019). Tabla periódica de las áreas estromáticas del "yo" (Version 0.3). Zenodo.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.3336089>